

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ

THE USE OF INTERNET TECHNOLOGIES IN MODERN POLITICS

МЕЛЬНИЧУК ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ,

кандидат военных наук,

Санкт-Петербургский университет Министерства

внутренних дел Российской Федерации.

СМУГЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,

подполковник полиции,

Санкт-Петербургский университет Министерства

внутренних дел Российской Федерации.

MELNICHUK VIKTOR ALEKSEEVICH,

Candidate of Military Sciences,

St. Petersburg University of the Ministry of Internal

Affairs of the Russian Federation.

SMUGLOV ALEXANDER NIKOLAEVICH,

Lieutenant Colonel of the police,

St. Petersburg University of the Ministry of Internal

Affairs of the Russian Federation.

В данной статье рассматривается взаимосвязь между цифровыми технологиями и современными политическими процессами. Основное внимание уделяется интернет-активизму, феномену фейковых новостей и искажению информации, а также правовым и этическим основам интернет-цензуры. Анализируются этические вопросы, такие как конфиденциальность, анонимность и информационная безопасность в виртуальной реальности. В результате выявлено влияние социальных сетей, цифровых платформ и онлайн-медиа на формирование общественного мнения, организацию политических кампаний и взаимодействие между политическими акторами и избирателями.

This article examines the relationship between digital technologies and modern political processes. The main focus is on Internet activism, the phenomenon of fake news and information distortion, as well as the legal and ethical foundations of Internet censorship. Ethical issues such as privacy, anonymity and information security in virtual reality are analyzed. As a result, the influence of social networks, digital platforms and online media on the formation of public opinion, the organization of political campaigns and the interaction between political actors and voters has been revealed.

Ключевые слова: *интернет-технологии, политическая коммуникация, этические дилеммы, фейковые новости, интернет-активизм, регулирование Интернета, цензура, политические инновации, дезинформация.*

Key words: *Internet technologies, political communication, ethical dilemmas, fake news, Internet activism, Internet regulation, censorship, political innovation, disinformation.*

Введение. Современная политика неизбежно становится все более и более связанной с интернет-технологиями, отражая изменения в обществе и коммуникационных парадигмах. Революционное развитие цифровых коммуникаций принесло новые возможности и вызовы политическим деятелям, избирателям и обществу в целом. В этом контексте использование интернет-технологий в политике перешло из разряда экспериментов в неотъемлемую часть современных политических кампаний и процессов.

В данной статье рассматривается влияние интернет-технологий на современную политику. Проанализированы ключевые аспекты их использования, включая роль социальных сетей, цифровых платформ и онлайн-медиа в формировании общественного мнения, организации политических кампаний и взаимодействия между политическими акторами и избирателями. Кроме того, обсуждаются вызовы, связанные с распространением фейковых новостей и манипуляциями информацией в онлайн-пространстве, а также потенциальные перспективы и направления развития данного взаимодействия.

Через призму анализа интернет-технологий в современной политике, авторы стремятся подчеркнуть важность понимания и использования цифровых инструментов для различных политических акторов, а также выявить их роль и влияние на демократические процессы в современном мире [4; 5].

Интеграция интернет-технологий в управленческие и социальные процессы является неотъемлемой частью современной реальности, где политическая сфера оказывается одним из важнейших пространств для взаимодействия [6]. В этом контексте термин «интернет-технологии» включает алгоритмические процедуры и инфраструктуры для манипулирования, контроля и распространения информации в глобальном масштабе. Таким образом, «политика» представлена как набор механизмов для управления коллективными решениями и социальным взаимодействием.

Актуальность исследования «Интернет-технологии в политике» неоспорима. Цифровые платформы предоставляют инновационные инструменты для гражданского участия и публичного дискурса, в то же время, являясь полем для цифровых конфликтов, манипулирования данными и компрометации конфиденциальности. Следует отметить, что цифровые технологии становятся не только инструментами, но и активными агентами, которые могут как способствовать стабильности политического ландшафта, так и подрывать ее.

Целью данного исследования является всесторонний анализ роли интернет-технологий в модулировании политических процессов, подчеркивающий их двойственную природу – как конструктивную, так и деструктивную. Работа устанавливает методологическую основу для анализа влияния цифровых технологий на политическую динамику и определяет векторы будущих академических исследований и прикладных стратегий.

Материалы и методы исследования.

Рассмотрение исторического развития интернет-технологий в политическом пространстве можно разделить на три различных периода. Первоначально Интернет служил лишь альтернативным каналом политического дискурса, занимаясь в основном распространением информации и мобилизацией избирателей. В этот период, как отмечает С.В. Володенков, он стал инструментом в избирательных кампаниях, хотя и не занял позиции основной площадки для политической коммуникации [2].

Следующий этап отмечен ростом социальных сетей, который укрепил двустороннюю коммуникацию между политиками и гражданами. Лосенков О.И. подчеркивает влияние этого периода на динамику политического взаимодействия, включая механизмы виртуальной аудиторской деятельности [4, с. 304].

Последний период – это применение больших данных для определения политической ориентации избирателей и перерастания в сложные формы взаимодействия. Несмачный А.О.

считает это переходом к современным системам политической информации, где поток информации сочетается с аналитическими возможностями обработки больших данных [7].

Ранние примеры интеграции Интернета в политические предприятия отмечены использованием платформы для сбора средств, как это было в кампании 2004 года в Соединенных Штатах. В российском аспекте А.М. Ваховский рассматривает использование Интернета как средства обхода ограничений в отношении СМИ, особенно для оппозиционных групп [1].

Интернет-технологии прошли долгий путь от примитивного средства распространения информации до сложного инструмента, оказывающего влияние на всю политическую сферу. Ваховский А.М. подтверждает влияние Интернета на политико-правовое регулирование информационного пространства [1]. Сегодняшним политикам необходимо адаптироваться к характеристикам Интернета как глобального и открытого ресурса.

Володенков С.В. рассматривает использование Интернета как неотъемлемый элемент современного политического дискурса, особенно с точки зрения эффективной коммуникации через социальные сети, блоги и другие платформы [2]. В своем последующем исследовании он отмечает, что Интернет предоставляет не только механизмы распространения информации, но и платформу для двусторонней коммуникации между участниками политического процесса [3].

Лосенков О.И. анализирует роль интернет-технологий в мировой политике, акцентируя внимание на их влиянии на международные отношения [7]. Несмашный А.О., со своей стороны, рассматривает различия между использованием Интернета в политике и спецификой политинформационных технологий, подчеркивая, что их природа и содержание представляют собой разные категории, требующие отдельного анализа [5].

Интернет оказывает значительное влияние на политическую арену, изменяя как системы государственного управления, так и способы социального взаимодействия между участниками политического пространства. Контуры этого влияния многогранны и требуют всестороннего изучения [10].

Однако вопросы управления Интернетом становятся критически важными с точки зрения национальной безопасности и гражданских свобод, представляя особую актуальность для прецедентного права и этических стандартов в политическом дискурсе.

В целом интернет-технологии представляют собой потенциально революционный инструмент в области политического обмена сообщениями. В контексте избирательных процедур А.М. Ваховский отмечает незаменимую роль цифровых платформ в политической экосистеме, акцентируя внимание на актуальности комплексного регулирования этого аспекта [1].

Например, по мнению Володенкова С.В., Интернет является эффективным средством установления прямой коммуникации между политическими деятелями и избирателями [2]. Далее он анализирует, как интернет-технологии расширяют медиа-ландшафт и превращают каждого гражданина в потенциального создателя контента [3].

Социальные медиа стали неотъемлемой частью политической жизни. В этом контексте Володенков С. В. рассматривает Интернет как платформу для современных политических взаимодействий [3]. Аналогичным образом, Лосенков акцентирует внимание О.И. на преобразующей роли интернет-технологий в глобальных политических процессах, особенно в контексте общественной агитации и дискуссий [4]. Несмашный А.О. разделяет понятия между интернет-технологиями в политике и интернет-технологиями политической информации, подчеркивая стратегическое использование социальных сетей для политической мобилизации [5].

Использование интернет-технологий способствует повышению открытости и прозрачности политических процессов. Государственные органы, партии и общественные организации все чаще публикуют информацию о своей деятельности в открытом доступе, обеспечи-

вая возможность гражданам отслеживать действия государственных органов и участвовать в принятии важных решений.

Однако использование Интернета в политике несет определенные риски. Фейковые новости, кибератаки, манипуляции и нарушения приватности могут искажать общественное мнение, подрывать доверие к политическим институтам и нарушать процесс демократии. Эффективное регулирование и защита от киберугроз становятся важными задачами для государственных и международных органов.

Ситуация осложняется насущными проблемами фейковых новостей и дезинформации, которые не только деформируют общественное сознание, но и могут спровоцировать социальную и политическую нестабильность. Эта динамика вынуждает регулирующие структуры разрабатывать алгоритмы противодействия распространению фальсифицированной информации. Однако эти методы находятся в сфере напряженности этических конфликтов: в какой степени регулирование может перейти в сферу цензуры? Как мы можем достичь компромисса между нейтрализацией дезинформации и сохранением гражданских свобод?

Вопросы правового и этического регулирования цифрового пространства в сочетании с феноменами фейковых новостей и дезинформации [10] представляют собой неотъемлемый комплекс вызовов. Они настоятельно требуют детального исследования и сбалансированных стратегий, учитывающих интересы как государства, так и общественного порядка, а также права и свободы личности.

Вопросы конфиденциальности, анонимности и безопасности в Интернете ставят сложные этические задачи перед социальными институтами и законодательными органами [12; 13]. В эпоху оцифровки личная информация подвергается усиленному мониторингу и систематической интерпретации. Анонимность в Сети, несмотря на ее амфибийную природу, может как реализовать право на свободу выражения мнений, так и обеспечить тайное убежище для незаконных действий. Концепция безопасности здесь заслуживает внимания не только с точки зрения интеграции сетевых данных, но и с точки зрения социокультурной безопасности, связанной с манипулированием информацией и цифровым вмешательством.

Действующее законодательство многих государств существенно не соответствует актуальным технологическим реалиям. Возьмем, к примеру, законы о защите данных [8; 9] которые считаются устаревшими в контексте прогрессивных методов искусственного интеллекта и больших данных. Анонимность в Интернете также часто подвергается юридическим ограничениям, которые могут повлиять на свободу выражения мнений и стать инструментом политических репрессий. С точки зрения информационной безопасности законодательный орган склонен к крайностям – либо чрезмерной жесткости, либо чрезмерной либерализации, – не обеспечивая оптимального баланса между гражданскими правами и их ограничениями.

Критический анализ действующего законодательства указывает на необходимость комплексного и сбалансированного механизма урегулирования, объединяющего интересы административных органов, органов по защите прав человека и пользователей Интернета. Только комплексный и углубленный анализ может способствовать созданию правовой базы, способной эффективно реагировать на динамично меняющуюся картину цифровой реальности.

Результаты исследования.

Интернет-технологии оказывают глубокое влияние на современный политический порядок и служат катализатором инновационных стратегий и практик в этой области. Как отмечает А.М. Ваховский, вопросы регулирования Интернета становятся все более важными для современной политики [1].

В контексте политической динамики Володенков С.В. подчеркивает, что интернет-технологии не только адаптируют существующие формы государственной деятельности; они

также открывают двери NУЕ методам политической диалектики с двойным потенциалом – как конструктивным, так и деструктивным [1].

На мировой политической арене Лосенков О.И. подчеркивает роль интернет-технологий как мощного инструмента мгновенного распространения данных и активизации общественного мнения [6].

Несмашный А.О. уточняет терминологические рамки и проводит различие между использованием интернет-технологий в качестве инструмента политического влияния и распространением информации в Интернете, целью которого является модулирование политической динамики [7].

Следовательно, для эффективного использования Интернета в политике необходим комплексный подход, сочетающий технические и социокультурные аспекты. Это предполагает междисциплинарный подход и сотрудничество между различными заинтересованными сторонами.

Заключение.

Таким образом, использование интернет-технологий в современной политике играет ключевую роль в формировании общественного мнения, мобилизации избирателей и распространении информации. Это демонстрирует возможности сетевых платформ как инструментов взаимодействия между политическими субъектами и гражданами. Однако, в то же время, существует необходимость в разработке механизмов контроля за дезинформацией и защиты данных [14], чтобы обеспечить целостность и прозрачность политического процесса в онлайн-среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ваховский А.М. Политико-правовые вопросы регулирования Интернета: мировой опыт и российская практика // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2016. № 2. С. 3-11.
2. Володенков С.В. Особенности интернет-коммуникации в современном политическом процессе // Вестник Московского университета. Выпуск 12. Политология. 2014. № 2. С. 12-20.
3. Володенков С.В. Особенности Интернета как современного пространства политических коммуникаций // Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2017. № 4. С. 1-13.
4. Грачев М.И. Управление организацией в информационном обществе / М.И Грачев, Н.Г. Грачева // Нейрокомпьютеры и их применение. Тезисы докладов XX Всероссийской научной конференции. М., 2022. С. 107-108.
5. Грачев М.И., Грачева Н.Г. Комплексная защита личности, общества и государства в целом / М.И Грачев, Н.Г. Грачева // Региональная информатика и информационная безопасность: сборник трудов Юбилейной XVIII Санкт-Петербургской международной конференции. Санкт-Петербург, 2022. С. 123-125.
6. Лосенков О.И. Интернет-технологии как фактор политического процесса в современном глобальном пространстве // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2006. № 3. С. 302-306
7. Несмачный А.О. Интернет-технологии в политике и политинформационные интернет-технологии: различия в сущности и содержании понятий // Общество и власть. 2017. № 2. С. 59-64.
8. Зубарев Н.В. Вопросы обеспечения информационной безопасности в войсках национальной гвардии Российской Федерации при выполнении служебно-боевых задач в период проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2022. № 12 (305). С. 38-46.
9. Зубарев Н.В. Некоторые вопросы участия войск национальной гвардии в информационной войне // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2022. № 6(299). С. 24-31.

10. Калмыков С.Н. Интернет-технологии в политическом маркетинге: современные тенденции и перспективы. М.: Издательство «ПолитИнформПресс». 2020. С. 123.

11. Лебедев С.А. Интернет и политика: вызовы и возможности / С.А. Лебедев // Журнал «Политическая наука». 2019. № 2. С. 45-56.

12. Мельничук В.А. Меры противодействия преступлениям, совершаемым в сфере ИТ-технологий // Наукосфера. 2023. № 8-2. С. 128-132.

13. Мельничук В.А. Основные факторы, способствующие развитию компьютерной преступности в России // Modern Science. 2023. № 3-2. С. 41-44.

14. Мельничук В.А. Понятие и сущность информационной безопасности // Заметки ученого. 2023. № 9. С. 245-248.

© Мельничук В.А., Смуглов А.Н., 2024.